

Traditional Food and Agriculture of the People of Kurinji Land

Dr. P. Ravindaran, Assistant Professor, Department of Tamil, S.T. Hindu College, Nagercoil - 2.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9468-7314>

DOI: 10.5281/zenodo.8397601

Abstract

The best of world literature is our Sangam literature. Sangam literature has portrayed the lifestyle of the Tamil people who lived two thousand years ago. Apart from that, they also beautifully describe the culture, customs and basic needs of the people. Man first lived a nomadic life by eating natural food. Food was the first thing in man's search. As a result, fruits, vegetables, leaves, tubers, honey, and meat are eaten as natural food. Then, he developed the state of knowledge of living in a place. On the basis of location, the Tamil kings and poets have divided the land into Kurinchi, Mullai, Marutham, Neithal and Palai. The lifestyle of the people of the five lands has different needs like food, clothing and accommodation. Among the five lands, Kurinji Nilam is a hilly place. The deity of this land is the Tamil God Murugan (Seyon). Although the people of Kurinji land used to eat naturally available food, the demand for food increased and they decided to produce food. They discovered agriculture. They raised many crops to overcome food scarcity. Kurinji people have harvested various types of crops like millet, sorghum, gram, and through ploughing. The people of Kurinji land cultivated food crops by weeding the hilly terrain. Hence, this article studies the agricultural methods and food of Kurinji people.

Keywords: Traditional Food, Agriculture, People, Kurinji Land.

References

- [1] Ilampuranar. *Tholkappiyam Porulathikaram*. Mullai Nilayam, Chennai –17, 2000.
- [2] Kalaiselvi, V. “Moovar Thevaratthil Inila Makkalin Vazhviyal.” *Puthuppunal*, ISSN 2278-1641, June 2003.
- [3] Krishnapriya, R. “*Cirupanarruppatai Unavu*.” *Aayutha Ezhuthu Pannattu Tamizhiyal Aaivithazh*, August 2018.
- [4] Govindaraj, R. Dr. *Javvathu Malaiyil Pazhankudi Maruthuvam*. Parisal Putthaka Nilayam, Chennai – 600 106. 2022.
- [5] Jeyapal, R. Dr. *Agananooru*. New Century Book House, Chennai-98, 2014.
- [6] Dakshinamurthy, A. *Ainkurunuru*. New Century Book House, Chennai-98, 2014.
- [7] Bhaktavachala Bharathi. *Tamizhar Unavu*. Kalasuvadu, Nagercoil – 629 001, 2014.
- [8] Bhaktavachala Bharathi. *Panpattu Manittaviyal*. Meyyappan Pathippakam, Chithamparam – 608 001, 2016.
- [9] Bala Subramaniyan, K.V. *Nattrinai*. New Century Book House, Chennai, 2014.
- [10] Puliurkesikan. *Purananuru*. Pari Nilaiyam, Chennai – 600 108, 2002.
- [11] Nagarajan, V. Dr. *Kuruntokai*. New Century Book House, Chennai-98, 2014.
- [12] Manimekhalai, M. Dr. “*Purananuru Kattum Velan Pannikalum Tolilnutpankalum*.” *Tamil Aayvu Sankam Pannattu Ayyvithal*, ISSN: 2320-3412, April-September 2020.
- [13] Mohan, R. Dr. *Pattuppattu (2)*, New Century Book House, Chennai-98, 2014.
- [14] Raji. Age. 50, *Natoor*. Javvathu Malai, Thirupattur.
- [15] Vimalarani, A. Dr. “Tamilarin Unavu Vakaikal.” *International Journal of Tamil* (E-ISSN: 2582-1113, October - 2022).

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்எண்: 2583-0481

[16] Jayakala, P. M. Dr. "Perumpanarrupadaiyil Unavu" *Tamilmozhi Mattum Ilakkiya Pannattu Ayvital*, E: ISSN-2581-7140, Special issue 2, December 2019.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

குறிஞ்சித் திணைக் குடிகளின் மரபார்ந்த உணவும் வேளாண்மையும்

முனைவர் பொ. இரவீந்திரன், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

தென் திருவிதாங்கூர் இந்துக்கல்லூரி, நாகர்கோவில்-2

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9468-7314>

DOI: 10.5281/zenodo.8397601

ஆய்வுச் சுருக்கம்

உலக இலக்கியங்களிலே தலைச்சிறந்தது நமது சங்க இலக்கியமாகும். இவ்விலக்கியங்கள் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே தமிழ்க் குடிகளின் வாழ்க்கை முறையை ஒழுங்குப்படுத்திக் கூறியுள்ளது. அதுமட்டுமல்லாமல் மனிதர்களின் பண்பாடு, பழக்கவழக்கங்கள், அடிப்படைத் தேவைகள் என்ன என்பதையும் அழகாக எடுத்துக் கூறுகின்றது. மனிதன் முதலில் நாடோடி வாழ்க்கையோடு இயற்கை உணவினை உண்டு உயிர் வாழ்ந்து வந்தான். மனிதனின் தேடுதலில் உணவே முதலிடமாக இருந்தது. அதன் விளைவாக இயற்கை உணவாக காய், கனி, இலை, கிழங்கு, தேன், இறைச்சி என்பனவற்றை உண்டுள்ளான். பின்னர் ஓர் இடத்தில் வாழும் அறிவு நிலையை வளர்த்துக்கொண்டான். இடம் என்ற அடிப்படையில் தமிழ்க் குடி மன்னர்களும் புலவர்களும் நிலத்தை குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை என வகுத்து கூறியுள்ளனர். ஐந்தில மக்களின் வாழ்க்கை முறையில் உணவு, உடை, இருப்பிடம் எனத் தேவைகள் ஒவ்வொரு நிலத்திற்கும் வேறுபட்டதாகும். நிலத்தை ஐந்தாக பிரித்து ஐந்து நிலத்திற்கும் தெய்வத்தையும் குறிப்பிட்டுள்ளனர் நமது முன்னோர்கள். ஐந்திலத்தில் குறிஞ்சி நிலம் மலையும் மலைச் சார்ந்த இடமாகும். இந்த நிலத்தின் தெய்வம் தமிழ் கடவுளான முருகனை சேயோன் என்று பல இலக்கியங்கள் வழி அறிய முடிகின்றது. குறிஞ்சி நில மக்கள் இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய உணவு வகைகளை உண்டு வந்தாலும் உணவு தேவை அதிகரித்ததினால் உணவை உற்பத்தி செய்ய எண்ணினர். அதன் அறிவு நிலையாக வேளாண்மையை கண்டுபிடித்தான். வேளாண்மையின் மூலம் பல பயிர்களை விளைவித்து தனது பற்றாக்குறையை போக்கிக் கொண்டான். உணவு தேவை என்ற உந்துதலினால் குறிஞ்சி நில மக்கள் திணை, வரவு, அவரை, வெண்ணெல் போன்ற பல்வேறு பயிர் வகைகளை உழவுத் தொழில் மூலம் விதைத்து அறுவடை செய்து உண்டுள்ளனர். குறிஞ்சி நில மக்கள் ஏரின் மூலம் உளவு தொழில் செய்ய முடியாத மேடான இடத்தில் களைக்கொட்டினால் கொத்தி உணவுப் பயிர்களை விளைவித்தனர். மனிதன் அடிப்படையாக வாழ்வதற்கு உணவே முதலிடம் பிடிக்கின்றது. உணவை வேளாண்மை வழி பெறப்படுவதனால் வேளாண்மை மனிதனின் முதுகெலும்பாக விளங்குகின்றது.

திறவுச் சொற்கள்: பாரம்பரிய உணவு, விவசாயம், மக்கள், குறிஞ்சி நிலம்.

முன்னுரை

சங்க இலக்கியம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட இலக்கியமாகும். சங்க இலக்கியமே பண்டைய தமிழர்களின் பண்பாட்டையும் பழக்க வழக்கங்களையும் முழுமையாக எடுத்துக் கூறுகின்றது. நாம் இன்றளவும் சங்க இலக்கியத்தில் எடுத்துக் கூறப்பட்ட பண்பாடு பழக்க வழக்கங்களை பின்பற்றி வருகிறோம். சங்க இலக்கியம் பல்வேறு புலவர்களால் எழுதப்பட்டுள்ளது. அப்புலவர்களில் பெண்பாற் புலவர்களும் பாடல் பாடி உள்ளனர் என்பது நமக்கு வியப்புக்குரியதே! ஏனெனில் இன்றைய காலகட்டத்திலும் எல்லா பெண்களும் கல்வி கற்காத சூழலில் அன்றே கல்வி கற்றுள்ளனர். இப்படிப்பட்ட சங்க இலக்கியம் பண்டைய தமிழர்களின் காதல், போர், வீரம், கொடை, வேளாண்மை போன்றவற்றை சிறப்புற எடுத்துக் கூறுகின்றது. பண்டைய தமிழகத்தை மூவேந்தர்களும் குறுநில மன்னர்களும் ஆட்சி செய்துள்ளனர். இத்தகைய சிறப்புமிக்க சங்க இலக்கியத்தில் கூறப்படும் நிலப் பாகுபாடு, இயற்கை வளம், குறிஞ்சி நிலமும் கடவுளும், குறிஞ்சி நிலை இயற்கை உணவு, கிழங்கு, தேன், குறிஞ்சி நில வேளாண்மையில் திணை, வரகு, அவரை, வெண்ணெல் போன்றவற்றை எடுத்துக் கூறும் நோக்கில் ஆய்வுக் கட்டுரை அமையவுள்ளது.

நிலப் பாகுபாடு

சங்க கால மக்களின் வாழ்வியல் நிலப் பாகுபாட்டின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது. சங்க இலக்கியம் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை என நில அமைப்பு காணப்பட்டதை குறிப்பிடுகின்றது. சங்க இலக்கியத்திற்கு முற்பட்ட நூல் தொல்காப்பியம். இந்நூல் பொருள் அதிகாரத்தில் பாலை நிலம் தவிர்த்து மற்ற நான்கு நிலத்தையும் தெய்வத்தையும் குறிப்பிடுகின்றது. இதனை,

மாயோன் மேய காடுரை உலகமும்

சேயோன் மேய மைவரை உலகமும்

வேந்தன் மேய தீம்புனல் உலகமும்

வருணன் மேய பெருமணல் உலகமும்

முல்லை குறிஞ்சி மருதம் நெய்தல்

எனச்சொல்லிய முறையால் சொல்லவும் படுமே (தொல்., பொருள்., நூ. 5)

என இந்நூற்பா எடுத்துரைக்கின்றது.

மலையும் மலை சார்ந்த இடமான குறிஞ்சி நிலமும், காடும் காடு சார்ந்த இடமான முல்லை நிலமும் கரடு முரடாக நீர் வளம் குறைந்து காணப்பட்டதால் அந்நிலங்களை வன்புலம் என்றனர். இதனை, **வன்புல காட்டு நாட்டதுவே** (நற்., பா. 59: 6) என நற்றிணை பாடல் வரி கூறுகின்றது. புறநானூறு குறிஞ்சி நில மன்னனான அரசன் கோதையனை. **வன்புல நாடன்** (புறம்., பா. 172: 8) என இப்பாடல் வரி எடுத்துரைக்கின்றது. வயலும் வயல் சார்ந்த இடமான மருத நிலம் நீர்வளம் மிக்க இடமாகும். அதனால் மருத நிலத்தை மென்புலம் என்று

அழைத்ததை, மென்புல வைப்பின் நன்நாட்டுப் பொருவ (புறம்., பா. 42: 18) என்ற புறநானூற்றுப் பாடல் வரி தெளிவுபடுத்துகிறது.

குறிஞ்சி நிலமும் கடவுளும்

ஐவகை நிலப் பாகுபாட்டில் குறிஞ்சியை தொல்காப்பியம் இரண்டாம் இடத்திலும் சங்க இலக்கியம் பெரும்பாலும் முதன்மையாகவும் எடுத்துக் கூறுகின்றது. குறிஞ்சி நிலம் மலையும் மலைச் சார்ந்த இடமாகும். குறிஞ்சி நிலம் பற்றி பல்வேறு புலவர்கள் சங்க இலக்கியத்தின் வழி கூறப்பட்டாலும் அதிக பாடல் பாடிய புலவர் கபிலர். குறிஞ்சி நிலம் கிழக்குத் தொடர்ச்சி மலை என்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை என்றும் உயர்ந்த இடமாக அமைந்துள்ளது. குறிஞ்சி நிலத்தில் பல்வேறு இயற்கை வளங்கள் இருப்பதை மலைபடுகடாம், குறிஞ்சிப்பாட்டு, அகநானூறு, ஐங்குறுநூறு எனப் பல இலக்கியங்கள் வழி அறிய முடிகின்றது. இந்நிலத்தில் பல்வேறு காட்டு விலங்கினங்கள் பண்டையக் காலம் முதல் தற்காலம் வரை வாழ்ந்து வருகின்றன. குறிஞ்சி நிலத்தில் உள்ள மக்களின் தெய்வம் முருகன் என்பதை நாம் இலக்கியத்தில் பரவலாக அறிய முடிகின்றது. இதனை,

சேயோன் மேய மைவரை உலகமும் (தொல்., பொரு., நூ. 5: 2)

கழல்தொடிச் சேஎய் குன்றம் (குறுந்., பா. 1: 3)

முருகு ஆற்றுப்படுத்த ஒரு கெழு நடு நாள் (அகம்., பா. 10: 11)

எனப் பல இலக்கியங்கள் வழி அறிய முடிகின்றது.

உணவு

உணவு என்பது எல்லா உயிரினங்களுக்கும் பொதுவானது. பொதுவானதாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும் உணவு வேறுபட்டதாகும். மனிதனின் அடிப்படைத் தேவையான உணவும் நீரும் உலகின் எல்லா நாகரிகங்களிலும் தனித்த இடத்தை பெறுகின்றன. உணவு மனிதனுக்கு ஆற்றலை தருகின்றது. இந்த உணவுக்காக "தொடக்க காலம் தொட்டு இன்று வரை மனிதன் வாழ்வதும் போராடுவதும் உணவுக்காக தான்" (ஜெயகலா. பா. ம. ப. 39) உணவு மனிதனுக்கு போதுமான அளவு கிடைத்தால் மட்டுமே நோய் நொடி இல்லாமல் வாழ முடியும். "உணவு என்பது உடலுக்கு ஆற்றல் தருவது மட்டுமல்ல அது சமூகத்தின் அறிவு முறையாகவும் சமூகத்தின் தகவமைப்பு முறையாகவும் வெளிப்படுகிறது". (ஜவ்வாது மலையில் பழங்குடி மருத்துவம். ப. 14) எனவே, உணவே மனிதனின் உயிர்நாடியாகும்.

மனித வாழ்க்கை என்பது உணவு தேடுதலை மையமிட்டதாகும். "பசி என்பது ஒரு உடல் சார்ந்த தூண்டுதலாகும். இது உலகில் உள்ள எல்லா உயிரினங்களுக்கும் பொதுவானதும்கூட எனவே உலகில் வாழும் மனிதன் உள்ளிட்ட உயிரினங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு நாளும் தமக்குப் போதுமான உணவினைப் பெறுவதற்கு குறிப்பிட்டளவு நேரம் சக்தி ஆற்றல் போன்றவற்றினைச் செலவிடுகின்றன" (தமிழர் உணவு. ப. 13) மனிதன் தொடக்கக் காலத்தில் இயற்கையாக கிடைத்த உணவினை உண்டுள்ளனர்

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

என்பதை நாம் இலக்கியங்கள் வழி அறிய முடிகின்றது. நிலத்திற்கு நிலம் உணவு வேறுபட்டதாகும். "நிலத்தின் அடிப்படையிலேயே உணவு உண்டனர் என்பதை சங்க இலக்கியங்கள் தெளிவாக எடுத்து இயம்புகின்றன. (கிருஷ்ணப்பிரியா, இரா. ப. 85).

குறிஞ்சி நில மக்களின் இயற்கை உணவு

மலையும் மலை சார்ந்த இடம் குறிஞ்சி நிலம் ஆகும். குறிஞ்சி நிலத்தில் மக்கள் பரவலாக வாழ்ந்துள்ளனர். குறிஞ்சி நில மக்களின் வாழ்வியல் விழுமியங்களை சங்க இலக்கியங்கள், சங்க மருவியக் கால இலக்கியங்கள் என பல இலக்கியங்களில் அறிய முடிகிறது. குறிஞ்சி நில மக்கள் தாங்கள் வாழ்கின்ற நில சூழலுக்கு ஏற்ப தம் வாழ்வியலை அமைத்துக்கொண்டனர். வேளாண்மையை அறிவதற்கு முன் குறிஞ்சி நில மக்கள் தங்கள் நிலத்தன்மைக்கு ஏற்றவாறு மழை காடுகளில் கிடைக்கக் கூடிய இயற்கை உணவுகளான தேன், கிழங்கு, மா, பலா, மூங்கில் அரிசி என பல உணவுகளை உண்டுள்ளனர். குறிஞ்சி நில மக்கள் பல இயற்கைச் சார்ந்த உணவினை உண்டுள்ளனர். கிழங்கும் தேனும் அவர்களின் முக்கிய பிரதான உணவாக இருந்துள்ளது என்பதை "குறிஞ்சி நில மக்கள் திணை தேன் கிழங்கு மூங்கில் நெல் முதலானவற்றை மிகுதியாக உண்டனர்.

கிழங்குகிள்ளித் தேன்னெடுத்து வளம்பாடி நடிப்போம்

கிம்புரியின் கொம்பொடித்து வெம்பு திணை இடிப்போம் (குற்றால குற., பாடல் 2)

என்ற குற்றாலக் குறவஞ்சி பாடல் வழி திரிகூடராசப்பக் கவிராயர் இதனை விளக்குகின்றார்." (விமலா ராணி, அ. ப. 478) என்பதை அறிய முடிகின்றது.

கவலைக் கிழங்கு

குறிஞ்சி நிலக் காடுகளில் வளரக்கூடியது கவலைக் கிழங்குகள். இந்தக் கவலைக் கிழங்குகள் குழிகள் தோறும் வலிய பெண் யானையின் மடிந்த முழங்கால் போன்ற சிறந்த கிழங்குகள் குழியின் அடியில் வளர்ந்தன. அதனை,

வயவுப் பிடி முழந்தாள் கடுப்ப குழிதொறும்

விழுமிதின் வீழ்ந்தன, கொழுங்கொடிக் கவலை (மலைபடு., பா. 127-128)

போன்ற வரிகள் வழி அறிய முடிகின்றது.

அன்னாய்,வாழி! வேண்டு, அன்னை! கானவர்

கிழங்கு அகழ் நெடுங்குழி மல்க வேங்கைப் (ஐங்குறு 208: 1 - 2)

என்ற வரிகள் கானவர் வள்ளிக் கிழங்கும் கவலைக் கிழங்கும் தோண்டியெடுப்பது வழக்கமாதலின் அங்கனம் தோண்டிய குழிகள் நிறையுமாறு வேங்கை மலர்கள் நிறைந்தன என்றச் செய்தியை அறிய முடிகின்றது. கவலை கிழங்குகள் வள்ளிக் கிழங்குகள் இன்றும் குறிஞ்சி நில மக்களின் உணவாக இருக்கின்றன என்பதை கள ஆய்வின் வழி அறிய முடிகின்றது. (ராஜி. வயது.50)

தேன்

சங்ககாலம் தொடர்பே குறிஞ்சி நில மக்களின் பிரதான தொழில்களில் தேனெடுக்கும்

பசுமைச்சூழல்பேணுவோம்பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

தொழிலும் ஒன்றாகும். தேனின் சுவையையும் அதன் நன்மையும் அறியாதவர்கள் யாரும் இல்லை. தேனின் பயன்பாடு பண்டைக்காலம் தொட்டு இன்றைய காலம் வரை மக்கள் பயன்பாட்டில் இருக்கின்றது. தேன் பற்றிய தகவல்கள் இலக்கியங்கள் வழி அறிய முடிகின்றது. நன்னன் மலை என்ற நவீர மலையில் பெரிய மரங்களிலும் பாறைகளிலும் தேன் இருந்தமையே மலைபடுகடாம் குறிப்பிடுகின்றது. அத்தேன்களை எடுப்பதற்கு கண்ணேனியும் காட்டுக் கொடிகளையும் பயன்படுத்தியுள்ளனர் என்பதை,

கலை கையற்ற காண்புஇன் நெடு வரை

நிலை பெய்து இட்ட மால்பு நெறி ஆக,

பெரும் பயன் தொகுத்த தேம் கொள் கொள்ளை (மலைபடு., 315 - 317)

போன்ற வரிகள் வழி அறிய முடிகின்றது.

கரிய கொம்புகளில் பூத்து விளங்கும் குறிஞ்சிப் பூக்களை கொண்டு மலைப் பகுதியில் பெரிய தேனை வண்டுகள் தொகுத்ததற்கு இடமாகிய நாட்டை உடையவன் என்று குறிஞ்சி நிலத் தலைவனை,

கருங்கோற் குறிஞ்சிப் பூக் கொண்டு

பெருந்தேன் இழைக்கும் நாடனொடு நட்பே (குறுந். பா. 3: 3 - 4)

இவ்வடிகள் மூலம் காண முடிகின்றது.

வேளாண்மை

மனிதன் தொடக்க காலத்தில் விலங்குகள் போல் சுற்றித்திரிந்தான். மனிதன் தொடக்க காலத்தில் இயற்கையாக கிடைத்த காய், கனி, கிழங்கு, தேன் போன்றவற்றை உண்டு வாழ்ந்தான். பின் நாகரிகத்தின் வளர்ச்சியின் காரணமாக வேளாண்மைத் தொழிலுக்காக காடுகளை வெட்டி நிலத்தை சமன் செய்து கருவிகள் துணைக்கொண்டு பயிர்த்தொழிலில் ஈடுபட்டான். "வேளாண் முறை என்பது உழும் கருவிகளைக் கொண்டு பெரும்பரப்பில் பயிர் வகைகளை விளைவிப்பதாகும்" (பண்பாட்டு மானிடவியல். ப. 46). வேளாண்மை மனிதனின் முன்னேற்றத்தையும், அறிவு நிலையையும் பறைச்சாற்றுகின்றது. "ஒரு விளை நிலத்தை உருவாக்குதல் என்பது அக்காலத்தே மிகவும் கடினமான ஒரு பணியாகவே பார்க்கப்பட்டது. விளைநிலங்களை உருவாக்குவதற்காக மரங்கள் எல்லாம் எரிக்கப்பட்டு பலமுறை உழுது, சீர் செய்யப்பட்டுக் காடுகள் எல்லாம் விளை நிலங்களாக உருமாறுகின்றன" (மணிமேகலை. ம. முனைவர். ப. 2) என்று அறிய முடிகின்றது. சமன் செய்யப்பட்ட விளை நிலத்தில் பல பயிர்கள் பயிரிடப்பட்டதை நாம் இலக்கியங்கள் வழி அறிய முடிகின்றது. தினை

மலைப் பகுதியில் மேடான மற்றும் சரிவான நிலப் பகுதிகளில் மரம், செடி, கொடிகளை வெட்டி அதனை அழித்து நிலத்தைச் சீர் செய்வர். அதன்பின் தினைகளை விதையிடுவர். விதையிடப்பட்ட தினைப் பயிர் வளர்ந்து பின் விளைந்த கதிர்கள் யானை கன்றுகள் ஒன்றோடு

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

ஒன்று பிணைந்து விளையாடுகின்ற துதிகைகளைப் போல் தினைக்கதிர்கள் விளைந்து இருந்ததாக பெருங்கௌசிகனார் குறிப்பிடுகின்றார். இதனை,

பொய்பொரு கயமுனி முயங்குகை கடுப்ப,

கொய் பதம் உற்றன, குலவுக்குரல் ஏனல்; (மலைபடு. 107 - 108)

என்ற வரிகள் மூலம் அறிய முடிகின்றது.

சங்க இலக்கியம் மட்டுமல்லாமல் பக்தி இலக்கியம், சுந்தரர் தேவாரத்தில் குறிஞ்சி நிலத்தில் தினை விதையிடப்பட்டிருந்த செய்தியினை நம்மால் அறிய முடிகின்றது. "சீபருப்பதம் என்பது கர்நூல் மாவட்டத்திலுள்ள மல்லிகார்ச்சுனம் என்று கூறப்படுகிறது. இங்கு மானும் மரையும் மயிலினங்களும் கலந்து வாழ்கின்றன. ஏனல் விளையும் புனங்களின் அயிலே கரடிகள் காணப்படுகின்றன. இத்தகைய வளமான சீபருப்பத மலையின் ஒரு பக்கத்தில் குறவர் தினைப்புனம் அமைத்தனர்." (கலைச்செல்வி. வெ. 94) அப்புனத்தில் விளைந்த தினைகளைக் காத்து வருகின்றாள். இதனை,

மன்னிப் புனங் காவல்மட

மொழியாள் புனங்காக்கக்

கன்னிக்கிளி வந்தே கவைச்

கோலிக் கதிர் கொய்ய

என்னைக் கிளி மதியாது

என்று எடுத்துக் கவண் ஒலிப்பத்

தென்னற்கிளி திரிந்து ஏறிய

சிபர்ப்பத மலையே (சுந்தரர் தேவாரம், பா. 7: 79: 3)

என்று சுட்டுகின்றார்.

வரகு

வரகு சிறுதானிய வகைகளில் ஒன்றாகும். வரகானது குறிஞ்சி, நிலங்களில் அதிகளவில் விளைந்துள்ளது. பெரிய தினைப்புனத்தில் விளைந்த வரகுகளின் இரட்டித்த கதிர்கள் முற்றி விளைந்து காணப்பட்டதை அரிவாளால் அறியப்பட்ட செய்தி மலைபடுகடாம் வழி அறிய முடிகின்றது. இதனை,

வாதிகை அன்ன கவை கதிர் இறைஞ்சி

இரும்பு கவர்வுற்றன பெரும்புன வரகே (மலைபடு. 112 - 113)

என்ற பாடல் வரிகள் மூலம் அறிய முடிகின்றது.

அவரை

தினை முற்றியப் பிறகு அறுவடைச் செய்யப்பட்ட தினைத் தாள்களில் அவரைப் பூக்கள் வெண்மையான முற்றிய தயிரின் சிதரல் போன்றும்,காய்கள் அரிவாள்போன்று வளைந்து காணப்பட்டதையும் குறிப்பிடுகின்றது. இதனை,

விளைதயிர்ப் பிதிர்வின் வீஉக்கு, இருவி தொறும்

பசுமைச்சூழல்பேணுவோம்பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

குளிர் புரை கொடுங்காய் கொண்டன, அவரை; (மலைபடு., 109 - 110)

இப்பாடல்கள் வழி அவரையும் திணையும் கலப்பு பயிர் பயிரிடப்பட்டச் செய்தியை அறிய முடிகின்றது. கலப்பு பயிராகத் திணை அவரை பயிரிடப்பட்டதை,

தினைவிளை சாரற் கிளிகடி பூசல்

மணிப்பூ அவரைக் குருஉத் தளிர் மேயும் (மதுரை. 291 - 292)

என்ற பாடல் வரிகள் உணர்த்துகின்றது.

வெண்ணெல்

வெண்ணெல் என்ற நெல் மலைப் பகுதியில் விளையும் தன்மைக் கொண்டதாகும். இந்நெல் மேட்டு நிலப் பகுதியில் வரட்சியிலும் வளரும் தன்மை கொண்டதாகும். இந்நெல் குறிஞ்சி நிலப் பகுதியில் பயிரிடப்பட்டதற்கான செய்திகள் அதிக அளவில் காண முடிகின்றது. இதனை,

பால் வளர்ப்பு கெழீபல்கவர் வளிபோழ்பு

வாலிதின் விளைந்தன ஐவன வெண்ணெல் (மலைபடு. 114 - 115)

ஐவன வெண்ணெலொடு அரில் கொள்பு நீடி (மதுரை., 288)

வெண்ணெல் அரிநர் மடிவாய்த் தண்ணுமை (அகம்., 204: 10)

என்ற பாடல் வரிகள் ஐவன வெண்ணெல் என்ற நெல் குறிஞ்சி நிலத்தில் பயிரிடப்பட்டதை நம்மால் அறியமுடிகின்றது. குறிஞ்சி நிலத்தில் மட்டுமல்லாமல் மருத நிலத்திலும் வெண்ணெல் பயிரிடப்பட்டுள்ளனர் என்பதை புறநானூற்றுப் பாடல் குறிப்பிடுகின்றது. இதனை, வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ (புறம்., 348: 1) என்று பாடல் வரிகள் குறிப்பிடுகின்றது.

முடிவுரை

சங்க இலக்கியங்கள் பண்டைய திணைக்குடிச் சமுதாயத்தின் வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்கின்றன. சங்க இலக்கியங்களே தமிழர்களின் வரலாறுகளையும் பண்பாட்டையும் எடுத்துக் கூறுகின்றன. இவ்விலக்கியங்கள் தமிழ் குடிகளின் மரபார்ந்த தொழில் முறைகள், வேளாண்மை, உணவு போன்றவற்றை அழகாக வெளிப்படுத்துகின்றன. வேளாண்மையே மனிதனுக்கு முதுகெலும்பாக இருக்கின்றது. ஏனெனில் உலக மக்களின் பசிப்பினியை வேளாண் உணவு மூலம் தீர்க்க முடியும். நமது முன்னோர்கள் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் உண்ட இயற்கை உணவான கிழங்கு தேன் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளன. வேளாண்மை பயிர்களான திணை, அவரை, வெண்ணெல் போன்றவை பயிர் செய்த மரபார்ந்த கருத்தினை எடுத்துக்கூறும் நோக்கில் இவ்வாய்வுக் கட்டுரை அமைந்துள்ளது.

குறிப்புப் பட்டியல்

[1] இளம்பூரணனார். தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம். முல்லை நிலையும், சென்னை-600017, 2000.

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 3, புரட்டாசி 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

- [2] கலைச்செல்வி, வெ. “மூவர் தேவாரத்தில் ஐந்நில மக்களின் வாழ்வியல்.” புதுப்புனல், ISSN 2278-1641, சென்னை-600 005, ஜூன் 2023.
- [3] கிருஷ்ணப்பிரியா, இரா. “சிறுபாணாற்றுப்படையில் உணவு.” ஆய்த எழுத்து பன்னாட்டு தமிழியல் ஆய்விதழ், ஆகஸ்ட் 2018.
- [4] கோவிந்தராஜ், ரே. முனைவர். ஜவ்வாது மலையில் பழங்குடி மருத்துவம். பரிசல் புத்தக நிலையம், சென்னை - 600106. 2022.
- [5] செயபால், இரா. முனைவர். அகநானூறு. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை - 98, 2014.
- [6] தட்சிணாமூர்த்தி, அ. ஜங்குறுநூறு, நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை - 98, 2014.
- [7] நாகராசன், வி. முனைவர். குறுந்தொகை. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை - 98, 2014.
- [8] பக்தவத்சல பாரதி. தமிழர் உணவு. காலச்சுவடு, நாகர்கோவில்- 629 001, 2014.
- [9] பக்தவத்சல பாரதி. பண்பாட்டு மானிடவியல். மெய்யப்பன் பதிப்பகம், சிதம்பரம்-01, 2016.
- [10] பால சுப்ரமணியன், கு.வெ. நற்றிணை, நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை 600 098, 2014.
- [11] புலியூர்கேசிகள். புறநானூறு, பாரி நிலையம், சென்னை-600108, 2002.
- [12] மணிமேகலை, மா. முனைவர். “புறநானூறு காட்டும் வேளாண் பணிகளும் தொழில்நுட்பங்களும்.” தமிழ் ஆய்வு சங்கம் - பன்னாட்டு ஆய்விதழ், ISSN-2320-3412, ஏப்ரல்-செப்டம்பர் 2020.
- [13] மோகன், ரா. முனைவர். பத்துப்பாட்டு (2). நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை - 98, 2014.
- [14] ராஜி. வயது 50, நடுர், ஜவ்வாது மலை, திருப்பத்தூர்.
- [15] விமலாராணி, அ. முனைவர். “தமிழரின் உணவு வகைகள்.” சர்வதேச தமிழ் ஆய்விதழ், E-ISSN-2582-1113, அக்டோபர் 2022.
- [16] ஜெயகலா, பா. ம. முனைவர். “பெரும்பாணாற்றுப்படையில் உணவு.” தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ், E-ISSN - 2581-7140, சிறப்பிதழ் 2, திசம்பர் 2019.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆடிரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.